

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18080608>

QORAQALPOQ KINO SAN'ATINING TIL XUSUSIYATLARI

Orinbasarova Alfiya

O'zbekiston davlat

San'at va madaniyat instituti

Nukus filiali 1-kurs magistranti.

REZYUME

Maqolada Qoraqalpoq kino san'atining til xususiyatlari har tomonlama o'rganilib, tahlilga olindi. Kino tili, film uslubi nima? Shu savollar atrofida ma'lumotlar berilib, kino san'atining til xususiyatlariga to'xtalib o'tildi.

Tayanch so'zlar: kino, kadr, montaj, rakurs, yoritish, ovoz, ssenariy.

РЕЗЮМЕ

В статье всесторонне изучены и проанализированы языковые особенности каракалпакского киноискусства. Что такое язык и стиль фильма? Была предоставлена информация об этих вопросах, и были затронуты языковые особенности киноискусства.

Ключевые слова: кино, кадр, монтаж, ракурс, освещение, звук, сценарий.

SUMMARY

The article comprehensively examines and analyzes the linguistic features of Karakalpak cinema. What is the language and style of a film? Information was provided on these issues, and the linguistic features of cinema were touched upon.

Key words: film, frame, editing, angle, lighting, sound, script.

Kino badiiy san'atining til xususiyatlariga kino tili kiradi — bu oddiygina soʻz emas, balki kadr, montaj, rakurslar, yoritish, ovoz, shuningdek ssenariy matni va dialoglardan iborat murakkab ifoda vositalari tizimidir. Ular birgalikda badiiy haqiqatni yaratadi va mazmun beradi. Uning asosiy jihatlari qisqalik, ekspressivlik, his-tuygʻular va gʻoyalarni ifodalash uchun ham ogʻzaki (soʻz, subtitr), ham noverbal elementlardan foydalanishdir.

Kino tili — kinematografiyada ekran orqali tomoshabinga axborot, his-tuygʻu va mazmun yetkazishda qoʻllaniladigan badiiy va texnik usullar yigʻindisidir. U rakurs, montaj, yoritish, ovoz, aktyor oʻyini, mizansahna kabi elementlarni oʻz ichiga oladi va ular birgalikda filmning badiiy realligini yaratadi.

“Oʻgʻri” badiiy filmi yerga qiy tashlash epizodi bilan boshlanadi. Eshak aravada qiy olib ketayotgan Qurbonning ortidan Bazarbay yugurib keladi. U aravadan osilib, uni toʻxtatishga urinadi.

Bazarbay: — Hozir yo eshakni oʻldiraman, yo aravani sindiraman.

Qurbon: — Meni oʻldirmasang... nima koʻp, eshak koʻp...

Bazarbay: — Seni oʻldirib sudlanib ketadigan ahvolim yoʻq.

Filmda dialoglardan iborat boʻlgan bu sahna tomoshabin eʼtiborini tezda jalb qiladi. Kino tiliga xos boʻlgan qisqalik bilan birga, noverbal elementlardan ham foydalangan.

Kino tili filmlarda tomoshabin bilan aloqa oʻrnatish, maʼlum bir his-tuygʻu va fikrlarni uygʻotish, voqealarni hikoya qilib berish imkonini yaratadi. U kinematografiyaning texnik imkoniyatlaridan boshlanib, mualliflarning badiiy qarorlari bilan boyitiladi. Natijada, film ushbu usullar orqali oʻzining badiiy haqiqatini yaratadigan va chuqur mazmuni yetkazadigan badiiy asar sifatida namoyon boʻladi.

Badiiy sanʼat sintezi — bu kino boʻlib, u adabiyot, teatr, musiqa va tasviriy sanʼat elementlarini birlashtirib, oʻziga xos tilni yaratadi.

Kino tili faqat syujetni emas, balki muhitni va his-tuygʻularni ham oʻz ichiga olgan holda, muayyan badiiy voqeani yaratish va yetkazish uchun xizmat qiladi.

Kino tilining asosiy elementlari — vizual elementlar. Kinoda vizual elementlar kadr kompozitsiyasi, yoritish, rang, dekoratsiya, kostyumlar, kamera harakati, montaj va vizual effektlar (VFX) kabi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi. Bu elementlar filmning vizual uslubini shakllantiradi, atmosfera va kayfiyat yaratishga yordam beradi, voqea hamda his-tuyg‘ularni tomoshabinga yetkazadi va kinematografiya tilining ajralmas qismi hisoblanadi.

Kadr tasvirning asosiy birligi bo‘lib, u o‘zicha alohida sahnadan iborat bo‘ladi va keyinchalik yaxlit butunlikka montaj qilinadi.

Kino badiiy san’atining til xususiyatlaridan biri — montajdir. U hikoyaning ritmi va tuzilishini yaratadigan kadrlarni ketma-ket bog‘lash vazifasini bajaradi.

Kino badiiy san’atining til xususiyatlaridan biri — rakurs va kompozitsiyadir. Yoritish, rakurslar va kadrdagi obyektlarning joylashuvi tomoshabinning qabul qilishiga ta’sir etadi va kayfiyatni ifodalaydi, shuningdek, ayrim detallarning ahamiyatini alohida ta’kidlaydi.

Kino badiiy san’atining til xususiyatlaridan biri — ovoz elementlaridir. **Dialoglar:** personajlarning xarakteri va motivlarini ochib beruvchi hamda syujetni harakatga keltiruvchi so‘zlardir.

Kino badiiy san’atining til xususiyatlaridan biri — musiqa. U emotsional fon yaratadi va filmning muhim jihatlarini ko‘rsatadi.

Kino badiiy san’atining til xususiyatlaridan biri — ovoz effektlari. Ular vizual qatorni to‘ldiradi va film olamini yanada realistik yoki aksincha, fantastik tusga keltiradi.

Kino badiiy san’atining til xususiyatlaridan biri — verbal elementlar. Bular og‘zaki yoki yozma nutqda axborot yetkazish uchun qo‘llaniladigan so‘zlar, so‘z birikmalari va gaplardir. Ular ma’noni so‘zsiz ifodalovchi mimika, imo-ishora va intonatsiya kabi noverbal elementlarga qarama-qarshi holda muloqotning og‘zaki mazmunini bildiradi. Masalan, **“Kurort” badiiy filmida** bosh qahramon obrazi orqali noverbal elementlardan o‘rinli foydalanilgan.

Noverbal elementlar aytilganidek, intonatsiya, ovoz ohangi, mimika, imo-ishora va tashqi ko‘rinishlardan iborat bo‘ladi. Biroq ayrim qoraqalpoq badiiy filmlarida qahramonlar tilidan bayon qilish, tushuntirish, so‘z birikmalaridan noo‘rin foydalanish holatlari ko‘proq uchrab kelmoqda. Albatta, bu tomoshabin uchun juda zerikarli vaziyat hisoblanadi. Uning o‘rniga mimika yoki imo-ishoralardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

“**Azart oqibati**” badiiy filmi bosh qahramon Dastanning o‘qishga kirgan epizodlari bilan boshlanadi. Uzoq va cho‘zilgan daryolik yo‘lda ot chopib kelayotgan bola “**Aka, men o‘qishga kirdim, opa, men Nokisda o‘qiyman**” kabi so‘zlarni ustma-ust 10 marta takrorlaydi. Bu yerda kino rejissyorlari go‘zal manzarani ekranda uzoqroq ushlab turishni maqsad qilganliklari sababli, qahramon tilidan takrorlangan so‘z birikmalariga e‘tibor bermaydi.

Natijada, filmning dastlabki ko‘rinishlari (harakatlari) bilan bosh qahramon monologi uyg‘unlashmaydi. Keng dala, uzoq yo‘l va quvonchdan yuragi to‘lgan yosh yigit bunday paytda shovqin bilan qo‘shiq aytishi mumkin. Keng dala va qalbidagi quvonch film qahramonining yuzini yoritib, tilini jonlantiradi.

Filmning ikkinchi epizodi otxo‘ra bilan bog‘liq. Bu yerda **kino badiiy san‘atining til xususiyatlaridan biri — verbal elementlar buzilganini** ko‘ramiz. Dastanning otasi bolasining quvonchini eshitib unga shunday deydi: –“**Senden umidimiz ko‘p, yuqori bilimli bo‘lib qishlog‘imizga yordam berib yursang.**”

Bu dialogda so‘z birikmalarining noo‘rin qo‘llanishi orqali bog‘lanmagan gap birligi yuzaga keladi. Natijada, bu badiiy filmning boshlanishidan boshlab kino tilining nosozligi va xatolikka yo‘l qo‘yilganini ko‘rsatadi.

Verbal elementlar ko‘proq hujjatli filmlarda keng qo‘llaniladi. Verbal elementlarning vazifasi — axborot yetkazish, odamlar o‘rtasida fikr, g‘oya, bilim va tajriba almashish imkonini yaratishdir.

Kino badiiy san‘atining til xususiyatlari ikki jihatga asoslanadi:

1. Qisqalik va aniqlik:

Kino tili qisqa bo‘lishi, g‘oyalarni faqat abstrakt tushunchalar orqali emas, balki aniq obrazlar va harakatlar orqali yetkazishi kerak.

2. Emotsional badiiylik:

Undovlar, chaqiriqlar va boshqa emotsional so‘zlardan foydalanish qahramonlarning his-tuyg‘ulari va reaksiyalarini yetkazishga yordam beradi.

Masalan, **“Moynaqdagi oq qush, g‘oz keldi”** filmida kompozitsiya ham o‘ziga xos xususiyatga ega. Film boshida muallif matni beriladi: *“Tabiatning keskin o‘zgarishi bilan 60-yillarga kelib Aral dengizi suvlari tortila boshladi. Bu haqda xalq orasida turli bashoratlar bor: biri — yangi yerlar, ya’ni paxta va boshqa ekinlar uchun yangi yerlarning tashkil etilishi; yana biri tarixiy ma’lumotlarga qaraganda, Aral dengizi 2–3 marta o‘z-o‘zidan yo‘q bo‘lib ketib, qaytadan to‘lgan desedi.”*

Keyinchalik film davomida dengizning yo‘q bo‘lib ketishining texnogen sabablari haqida hikoya qilinadi. Film oxirida esa yo‘qolayotgan dengiz insonlarga: **“Menga yordam bering!”** deb murojaat qilishi undov sifatida tasvirlanadi.

Kontekstni uzatish — dialoglar va vizual elementlar faqat ma’lum bir madaniy guruhga tushunarli bo‘lgan kontekstni yetkazish uchun birgalikda ishlaydi.

Film stili — uning mualliflarining turli g‘oyalarini bir butun qilib birlashtirish xususiyatiga ega.

Yumshoq tarzda aytganda, qoraqalpoq kino badiiy san’atining til xususiyatlari o‘zining bir butunligini yaratganini ko‘ramiz. Biz qoraqalpoq kinolaridagi stilistikani mantiqiy bayon qilishdan ko‘ra, ko‘proq emotsional ko‘rish va eshitish usullari deb hisoblaymiz, chunki bu yerda yuqorida aytib o‘tilganlardan tashqari, filmlarda tez-tez uchrab turadigan, tomoshabinning diqqatini o‘ziga jalb qiladigan pafos va paradoks muhim o‘rin tutadi.

Tomoshabinga axborot, his-tuyg‘u va mazmun yetkazishda qo‘llaniladigan badiiy va texnik usullar yig‘indisi bo‘lgan kino tilini rivojlantirish uchun eng avvalo ustoz-shogird maktabining shakllanishi zaruriyligi seziladi.

Kino badiiy san'atining til xususiyatlariga qaratilgan bugungi e'tiborimiz orqali qoraqalpoq kino tarixining boyligiga sifatli filmlarimiz bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **X.Abulqosimova** "Kino san'ati asoslari" Toshkent-2007.
2. **M.Aliev** "Kino asoslari" Toshkent "Oqituvchi", 1993
3. **X.Abulqosimova** "Kinoteledramaturgiya asoslari" Toshkent-2009.
4. **B.Ahmedov** "Kino: mahorat pog'onalari", Toshkent-2010. 5. **Х.Акбаров.** – Кино санъати тарихи. Тошкент. 2008.
5. **Х.Муҳамедалиев.** "Сценарийнавислик маҳорати".–Тошкент. "Муסיқа". 2009 й.
6. **Tajadinova Guljakhan Nizamatdinovna.** "THE REALITY OF THE TIME IN KARAKALPAK FILMS." *Oriental Art and Culture* 6.4 (2025): 281-284.
7. **Madiyorov Bakhtiyor Smetovich.** "Features of Character Creation in Karakalpak Films." *Oriental Art and Culture* 6.4 (2025): 246-250.